

КУДА ДВИЖЕТСЯ АРБИТРАЖ: ЕСТЬ ЛИ У НЕГО ДРУЗЬЯ И ВРАГИ?

*Проф., др. Александр БЕЛОГЛАВЕК
Чешская Республика*

Арбитражная практика не должна отклоняться от правовой и экономической Арбитраж – это инструмент. Он не должен отрываться от социальной и экономической жизни и от правовой науки. Арбитр всегда должен профилироваться в областях материального права, в определенных областях экономической жизни и действительности, не полагаясь только на экспертизы.

Ключевые слова: *арбитраж; пользователи арбитража; арбитр; материальное право; экономическая практика; экспертиза; юстиция.*

WHAT WAY ARBITRATION IS HEADING? DOES IT HAVE FRIENDS AND FOES?

Arbitration practice should not deviate from legal and economic practices. Arbitration is a tool. It should not break away from social and economic life and from legal science. The arbitrator must always be profiled in the areas of substantive law, in certain areas of economic life and reality rather than simply rely on expertise.

Keywords: *arbitration; arbitration users; arbitrator; substantive law; economic practice; expertise; justice.*

SPRE CE MERGE ARBITRAJUL: CARE SUNT ADEPTII ȘI OPONENȚII ACESTUIA?

Practica arbitrajului nu trebuie să se abată de la cea legală și economică. Arbitrajul este un instrument. Acesta nu trebuie să se desprindă de viața socială, economică și de știința juridică.

Arbitrul trebuie întotdeauna să fie profilat în domeniile dreptului material, în anumite domenii ale vieții economice și în realitatea actuală, fără să se bazeze exclusiv pe expertiză.

Cuvinte-cheie: *arbitraj; arbitrii; arbitru; dreptul material; practica economică; expertiză; justiție.*

Позвольте немного поразмышлять над некоторыми вопросами, которые мы все себе задаем. Некоторые из нас озвучит эти вопросы, а некоторые нет. Однако все мы задумываемся над ними. Я буду рад, если в подтексте моего выступления вы услышите выражение глубокого уважения к работе наших молдавских коллег.

В каждом учебнике и в каждой профессиональной статье арбитраж позитивно представлен как эффективный, гибкий и недорогой спо-

соб рассмотрения и разрешения споров. Это своего рода хвалебные песни арбитражу. Тем не менее на всех мероприятиях мы постоянно слышим о том, как государственная власть препятствует арбитражу, с какими препятствиями сталкиваются признания и приведения в исполнение арбитражных решений, как часто арбитражные решения отменяются в судебных разбирательствах даже по пустяковым причинам, какая критика по-прежнему обрушивается на

арбитраж в некоторых странах. Однако от представителей бизнеса и от участников арбитража, т. е. от тех, в отношении кого международная практика начала применять термины «пользователи арбитража», мы фактически не всегда слышим только похвалу. Почему? Является ли арбитраж тем, чем должен быть? Куда направляется, т. е. *Quo Vadis?* Я не претендую на то, чтобы ответить на эти вопросы. С моей стороны это было бы даже нескромно, впрочем, ответить на эти вопросы даже невозможно.

Полагаю, что в этом зале нет того, кто бы ничего не знал об арбитраже. Наоборот. Поэтому задам риторический вопрос: «Если арбитраж является столь эффективным и гибким способом разрешения и рассмотрения споров, то это также массовое и широко распространенное средство? А если нет, то почему, если это настолько фантастическая вещь». Именно такие специалисты в области арбитража, которые здесь присутствуют, прекрасно знают, что это вовсе не массовое средство для разрешения споров. Большинство постоянных арбитражных учреждений в мире рассматривают и разрешают несколько десятков споров в год — я говорю и подчеркиваю — *лишь* несколько десятков споров. Наиболее успешные из них — несколько сотен, и лишь в нескольких постоянных учреждениях в мире число новых зарегистрированных споров в год достигает одной тысячи.

Ситуация такова, что если не ежемесячно, то по крайней мере каждую неделю во всем мире проходят мероприятия, в которых принимают участие десятки или сотни человек и на которых звучат исключительно восторженные речи в адрес арбитража, а также ежегодно проходит монструозный и безусловно очень полезный «Vis Moot Court» для тысяч молодых приверженцев, которые должны быть своеобразными *ангелами с огненными мечами*, продвигающими арбитраж. Не говоря о таких мероприятиях, как

Дни арбитража ИВА и других подобных мероприятий, участие в которых с каждым годом возрастает, возможно, уже в геометрической прогрессии. Несмотря на это, мы сталкиваемся с экономической и судебной практикой, которая зачастую отказывается от арбитража по принципиальным причинам.

Развитие арбитража и его поддержку в разных странах в историческом сравнении можно наблюдать на воображаемой синусоиде от безграничной поддержки до абсолютного отказа и совершенно очевидного бойкота со стороны судов или государственной власти, а также экономического сектора. Аналогичное и повторяющееся развитие прошло почти каждое государство в мире, причем некоторые государства раньше, некоторые позже. Для многих из них это периодический цикл, а для других — начало и периодичность этого цикла зависят от локального или регионального политического развития и т. п. Однако лично я считаю, что состояние арбитража в мире не соответствует тому, что мы часто пытаемся демонстрировать.

Я утверждаю, что одна из причин заключается в том, что арбитражная практика все более отклоняется от правовой и экономической действительности. Я принципиально отвергаю утверждение, что знатные арбитры формируют *элитный клуб* за непроницаемым, очень высоким стальным забором. Хотя сам себя я считаю очень консервативным человеком и категорически отвергаю любые экспрессивные выражения, но людей, применяющих утверждения об этом элитном клубе, назвал бы даже сумасшедшими. Это отклонение от практики заключается в отсутствии интерактивного общения между арбитрами, с одной стороны, и экономическими практиками, с другой.

К сожалению, я считаю, что между арбитражной и реальной практиками пропасть по-

стоянно увеличивается. Арбитраж как инструмент начинает жить своей собственной жизнью. Я боюсь, что это то, о чем говорил Карел Чапек в своей всемирно известной пьесе «R.U.R.», подарившей миру слово «Робот». Арбитраж — это то, что выходит из-под контроля. Арбитры сами создают излишние проблемы. Взгляните на темы различных профессиональных мероприятий за последние тридцать лет, и, к сожалению, я сам становлюсь современником этих событий. Примерно каждые два-три года возникает т. н. *новая проблема*, которой арбитражное сообщество активно занимается и которая, на мой взгляд, часто является напрасной. Это, например, широкая дискуссия о процентных ставках и процентных ставках по затратам в качестве темы десятилетней давности или актуальная тема номер один относительно финансирования споров третьими сторонами, так называемое *Third Party Fundings*, и кто знает, что нас ждет в следующий раз.

Однако, что такое арбитраж? Арбитраж — это инструмент. Десять дней назад мне по приглашению руководства Верховного Суда Российской Федерации была предоставлена честь выступить на X Международном юридическом форуме во Владивостоке. В своем выступлении я упомянул, что хотя право — это отдельная дисциплина и независимая наука, однако его никогда нельзя отрывать от социальной, а также экономической жизни. Оно не должно жить своей жизнью, отдельно от реальной жизни. Что, к сожалению, сегодня происходит во многих случаях, когда команды юристов способны по совершенно иррациональным причинам организовывать монструозные процессы по правовым вопросам, суть которых перестает поддаваться *здравому смыслу*. В настоящее время есть также государства, в которых вы не можете фактически участвовать в споре без поддержки команды

самых дорогих юристов. Судиться со значительными шансами на успех стало *роскошью*, которую, к сожалению, в некоторых странах могут себе позволить только *богатые*. То же самое мы иногда наблюдаем и в арбитраже.

Упомянув такое выражение, как *элитный клуб арбитров*, я должен вернуться к нему. Это вовсе не элитный клуб. Это всего лишь широкий круг специалистов, занимающихся арбитражем. Хотя это действительно ведущие специалисты в мире, которых я высоко ценю и уважаю. Хочу отметить следующее: несмотря на то, что арбитр с процессуальной точки зрения должен знать арбитраж как институт и должен в нем ориентироваться, он не должен быть специалистом только в области арбитража. В первую очередь он всегда должен профилироваться в областях материального права, в определенных областях экономической жизни и действительности. К сожалению, это в мире исчезает. Этот, хорошо, давайте воспользуемся словом *клуб*, хотя я отказываюсь использовать прилагательное *элитный*, становится большой группой людей, которые занимаются исключительно арбитражем с точки зрения самого этого процессуального института и теряют контакт с материальной и фактической областями. Вместо того, чтобы полагаться на свою собственную ориентацию и высокую степень специализации в конкретных областях материального права и экономической практики, арбитры часто полагаются, например, только на экспертизы. В международной практике арбитр часто становится тем, кто не выражает свое мнение о фактическом составе и законе, а выражает лишь то, с каким утверждением он согласен и какая экспертиза его убедила. Таким образом, арбитраж в международной практике часто превращается в сражение по поводу того, какая из сторон представит более сотни или тысячи страниц заявлений, документов и больше

экспертиз, как долго сможет допрашивать эксперта и как лучше *скомпрометирует* эксперта контрагента. В результате от арбитров адвокаты хотят слышать только: *убедил нас истец* или *убедил нас ответчик*. В действительности они хотят нечто другое, то есть: *Дорогие арбитры, убедил вас адвокат истца или адвокат ответчика*. И кроме того, они еще хотят: *главное, признайте нам возмещение затрат на адвоката в объеме тысячи часов*. В действительности они требуют: *главное, нам не говорите, что вы сами думаете о деле*. Это вообще не то, чего хотят участники спора. В результате этого истинная суть арбитража теряется.

Во многих странах и в соответствии с рядом стандартов *legis arbitri* арбитр даже не может высказать свое мнение, основанное на документах судебной практики или даже на фактических и экономических *фактах*, которые бы не были предметом широкого слушания под прикрытием того, что только это справедливый процесс и только это представляет *право высказывать свое мнение*. Я был очень мило удивлен тем, что по крайней мере Швейцарский федеральный верховный суд по сути недавно высказал мнение, в соответствии с которым *iura novit curia* стоит над этим вышеупомянутым, и, на мой взгляд, несколько сомнительным подходом относительно *права высказывать свое мнение*.

Если мы хотим сохранить сущность арбитража, то мы должны воспрепятствовать тому, чтобы из арбитров стали *Роботы*. И именно здесь я должен выразить свое глубочайшее восхищение тем, как выглядит арбитраж в странах Восточной и Центральной Европы. Если мы посмотрим на документы арбитров постоянных арбитражных учреждений этих стран, то обнаружим, что здесь встречаются имена знаменитых специалистов, которые действительно знают, что такое арбитраж. В то же время это имена

известных и настоящих специалистов в различных областях права и экономики. Эти арбитры, имена которых встречаются в списках арбитров именно в этих странах, сохранили свою профессию и свою специализацию, и при рассмотрении и разрешении споров они умеют опираться именно на свою собственную специализацию, отличную от самого арбитража. Причем, это действительно ведущие и всемирно признанные специалисты. Они не потеряли своего первоначального профессионализма, приобретя новый в области арбитража. Это именно то, чего требует экономическая практика. Типичным примером также является арбитраж в Республике Молдова и ситуация в местном Международном коммерческом арбитражном суде. Мы должны сохранить это, и только так мы вернем арбитражу его настоящий смысл и цель.

Я также упомянул о подходе юстиции. Поднимите, пожалуйста, руку, если присутствуют, и если да, то сколько в этом зале присутствует судей, то есть представителей независимой судебной системы?

[...]

Не мало ли это?

Упомянув о преимуществе *нашего региона* в связи с подходом арбитров, которые не склонны становиться *Роботами*, как в пьесе Карела Чапека, я также должен упомянуть об одном *отрицательном качестве нашего региона*. Это очень плохой уровень общения или даже полное отсутствие связи между арбитражной практикой и юстицией. В Чешской Республике я вот уже пятнадцать лет стремился внедрить проведение совместных мероприятий для арбитров, с одной стороны, и для судей, с другой стороны. Пятнадцать лет было потрачено, прежде чем мне совместно с другими учреждениями удалось провести такое мероприятие в апреле этого года. Первые реакции из обоих *лагерей* были просто

изумительными. Судьи сообщали, например, (цитирую): *да, теперь мы знаем, что понятие арбитрабельность необходимо рассматривать так или иначе, или с этой точки зрения мы еще не рассматривали позицию сторон при рассмотрении доказательств в арбитраже*. Арбитры, напротив, прокомментировали это мероприятие следующими словами (цитирую): *теперь мы понимаем, почему вы отменили то или иное арбитражное решение из-за непредсказуемости и, следовательно, невозможности стороны высказать свое мнение... это нам вообще не приходило в голову*.

Поэтому я отвергаю мнение, что какое-либо государство или его юстиция *враждебно относится к арбитражу* и, наоборот, иное государство и его юстиция *дружелюбно относится к арбитражу*. Я отвергаю категоризацию государств на основе *arbitration friendly* и *arbitration unfriendly*. Речь идет только о том, могут ли в том или ином государстве представители юридических профессий, а также юридических профессий и экономической практики общаться друг с другом. К сожалению, в наших странах, то есть в странах *Восточной и Центральной Европы*, мы этому еще не научились. В то время как в отношении сущности арбитража, его смысла и его фактической реализации мы сохранили этот

первоначальный смысл и должны его защищать. В общении между юридическими профессиями нам еще предстоит многому научиться. Я лично считаю это одной из основных задач, решать которую предстоит всем нам. Однако именно молдавский арбитражный суд, на празднование важного юбилея которого мы собрались, имеет все предпосылки для выполнения этих задач.

Хотя сегодня здесь прозвучат многочисленные поздравления, позвольте мне, господин Председатель, уважаемые коллеги, выразить свои поздравления иначе, в коротких нетрадиционных формулировках:

– Вы не роботы и ими не будете.

– Вы представляете всё то, почему мы все стремимся продвигать арбитраж.

– Вы умеете общаться.

– Вы знаете, куда идете.

Я надеюсь, что под этими несколькими предложениями все смогут представить такие слова, которыми другие ораторы будут выражать красивые предложения как поздравления и пожелания многих успехов. Я их тоже произношу, но только, возможно, довольно нетрадиционным способом, однако искреннее.

Prezentat la 11.10.2018